

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 487 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматкулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurlio'lmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономическких зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Kimyo sanoati korxonalarini strategik rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	277
Gulbayeva Feruza Islamovna	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdil O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	

Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	
Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar.....	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений.....	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application.....	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari.....	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга.....	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri.....	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv.....	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi.....	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе.....	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni.....	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida.....	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari.....	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoira Azimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI).....	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili.....	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	

Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	
Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность»	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	

OLIY TA'LIM MUASSASALARINI XARAJATLARINI REJALASHTIRISH VA MOLIYALASHTIRISH: AMALDAGI HOLAT TAHLILI

Bauyetdinov M.J.

TDIU dotsenti, i.f.f.d.

Medetbayeva D.T

TDIU magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining (TDIU) xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish tizimi tahlil qilinadi. Oliy ta'lim muassasasining asosiy moliyaviy manbalari, mablag'lar taqsimoti va ularning samaradorligi o'rganiladi. Shuningdek, universitetning moliyaviy mustaqilligini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilash maqsadida xalqaro tajribalar asosida taklif va tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, moliyalashtirish, xarajatlarni rejalashtirish, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, budget, davlat-xususiy sheriklik.

Abstract: This article analyzes the system of expenditure planning and financing at Tashkent State University of Economics (TSUE). The study examines the university's main financial sources, budget allocation, and their efficiency. Based on international experience, recommendations are proposed to enhance the university's financial autonomy and improve the quality of education.

Key words: higher education, financing, expenditure planning, Tashkent State University of Economics, budget, public-private partnership.

Аннотация: В данной статье анализируется система планирования расходов и финансирования Ташкентского государственного экономического университета (ТГЭУ). Изучаются основные финансовые источники университета, распределение средств и их эффективность. Также на основе международного опыта предлагаются рекомендации по повышению финансовой автономии университета и улучшению качества образования.

Ключевые слова: высшее образование, финансирование, планирование расходов, Ташкентский государственный экономический университет, бюджет, государственно-частное партнерство.

KIRISH

Oliy ta'lim tizimi mamlakatning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Ta'lim sifati va samaradorligi ko'p jihatdan uning moliyaviy ta'minoti va mablag'larning samarali taqsimlanishiga bog'liq. O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimi davlat budjeti, to'lov-kontrakt mablag'lari, xalqaro grantlar va davlat-xususiy sheriklik (DXSh) asosida shakllanadi. Shu bilan birga, oliy ta'lim tizimidagi moliyaviy resurslarning yetarliligi va ularning oqilona taqsimlanishi ta'lim muassasalarining barqaror rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi.

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti (TDIU) – mamlakatning yetakchi iqtisodiy oliy ta'lim muassasalaridan biri bo'lib, uning moliyaviy barqarorligi va xarajatlarini rejalashtirish tizimi butun oliy ta'lim tizimining samaradorligini baholash uchun muhim ahamiyatga ega. Universitetning moliyaviy boshqaruvi davlat tomonidan ajratiladigan mablag'lar va to'lov-kontrakt tizimiga asoslangan bo'lsa-da, so'nggi yillarda xalqaro moliyaviy resurslarni jalb etish va DXSh asosida qo'shimcha daromad manbalarini shakllantirish bo'yicha qadamlar tashlanmoqda.

Biroq, O'zbekistondagi oliy ta'lim muassasalari, jumladan, TDIU duch kelayotgan asosiy muammolar orasida moliyaviy mustaqillikning yetarli emasligi, budget mablag'larining natijadorlikka bog'lanmagan holda taqsimlanishi va xususiy sektor sarmoyalarining past darajaligi mavjud. Bundan tashqari, universitetlarning ilmiy tadqiqotlari va innovatsion loyihalarining tijoratlashtirish darajasi pastligi ularning moliyaviy mustaqilligini cheklab qo'ymoqda. Ushbu maqolaning asosiy maqsadi – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti misolida oliy ta'lim muassasalarining xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish tizimini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash hamda xalqaro tajriba asosida samaradorlikni oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqishdan iborat. Maqolada oliy ta'limni moliyalashtirishning asosiy manbalari, mablag'larning taqsimlanish tizimi va ularning samaradorligi o'rganilib, universitetlarning moliyaviy mustaqilligini oshirish yo'llari ko'rib chiqiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish va xarajatlarni rejalashtirish bo'yicha O'zbekistonda va xalqaro miqyosda bir qator ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqotlar oliy ta'limning barqaror rivojlanishi, moliyaviy mustaqillikni oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilash kabi muhim jihatlarga qaratilgan. Oliy ta'limni moliyalashtirish global miqyosda davlat va xususiy sektor ishtirokida amalga oshiriladi.

Johnstone (2004) o'zining “The Economics and Financing of Higher Education” asarida oliy ta'limning moliyaviy modellari haqida so'z yuritib, davlat tomonidan subsidiyalash, kontrakt asosida ta'lim olish va grant-kredit tizimlarining samaradorligini tahlil qiladi.

Barr (2004) “Higher Education Funding” nomli ishida oliy ta'limni moliyalashtirishda kredit va stipendiya tizimlarining ahamiyati hamda ular ta'limga kirish imkoniyatiga ta'sirini baholaydi. Uning ta'kidlashicha, rivojlangan mamlakatlarda oliy ta'limning moliyalashtirish modeli turlicha bo'lib, ayrim davlatlarda, masalan, Germaniya va Skandinaviya mamlakatlarida davlat tomonidan to'liq moliyalashtirish amalga oshiriladi, AQSh va Buyuk Britaniyada esa talabalar tomonidan to'lov qilish amaliyoti keng tarqalgan.

Xolbo'tayev A. (2018) o'z tadqiqotida davlat-xususiy sheriklik (DXSh) modeli orqali oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish imkoniyatlarini tahlil qilgan. Uning izlanishlari natijasida DXSh asosida universitetlarni rivojlantirish hamda xususiy sektor sarmoyalarini jalb qilishning muhim jihatlari ochib berilgan.

Jahon tajribasiga murojaat qiladigan bo'lsak, Jahon banki (2021) tomonidan tayyorlangan “Oliy ta'limni moliyalashtirishning global tendensiyalari” nomli hisobotda turli mamlakatlarda oliy ta'limni moliyalashtirish modellari tahlil qilingan. Hisobotda rivojlangan mamlakatlarda universitetlarning moliyaviy mustaqilligi yuqori ekani va davlat, xususiy sektor hamda grantlar orqali barqaror moliyalashtirish tizimi yaratilgani ko'rsatilgan.

Shuningdek, Erasmus+ loyihasi (2022) tomonidan Markaziy Osiyo davlatlarida oliy ta'limni moliyalashtirish strategiyalariga bag'ishlangan tadqiqotda O'zbekiston oliy ta'lim tizimi xalqaro tajribaga qanchalik mos ekani tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari oliy ta'limni moliyalashtirishda grant va xalqaro loyihalarni jalb qilish, shuningdek, universitetlarning o'zini o'zi moliyalashtirish mexanizmlarini kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, rivojlangan davlatlarda oliy ta'limni moliyalashtirishda natijaviy yondashuv qo'llaniladi, ya'ni universitetlarga ajratiladigan mablag'lar ularning faoliyati va natijalariga bog'liq holda taqsimlanadi. O'zbekistonda esa moliyalashtirish tizimining asosan davlat budgetiga tayanishi universitetlarning moliyaviy mustaqilligini cheklaydi. Shuningdek, xususiy sektor va investorlarning oliy ta'limga jalb qilinishi past darajada ekani moliyalashtirish jarayonining muhim muammolaridan biri hisoblanadi.

Yuqoridagi adabiyotlar va tadqiqotlar asosida O'zbekistonda oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirish tizimini takomillashtirish uchun xalqaro tajribadan foydalanish, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlarini rivojlantirish va universitetlarning o'z mablag'larini jalb qilish imkoniyatlarini kengaytirish lozimligi aniqlanadi. Shu nuqtai nazardan, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining moliyaviy barqarorligini oshirish, budget mablag'larining samaradorligini ta'minlash hamda xususiy sektor sarmoyalarini jalb etish bo'yicha amaliy chora-tadbirlar ishlab chiqish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasida Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti Kengashining 2025-yil 27-fevraldagi 7-sonli bayonnomasining 5-ilovasidan foydalanildi. Ushbu hujjat universitetning moliyaviy boshqaruvi va 2024-yildagi moliyaviy-iqtisodiy faoliyati natijalari bo'yicha muhim ma'lumotlarni o'z ichiga olgan bo'lib, tahlil jarayonida asosiy manba sifatida ishlatildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

1-jadval. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2024-yildagi moliyaviy-iqtisodiy faoliyat natijalari (ming so'm).

№	Moliyalashtirish manbai	Tasdiqlangan smeta (2024-yil uchun)		Amalga oshirilgan kassa xarajat		
		Summada	Foizda (jami sarfga nisbatan)	Summada	Foizda	
					(tasdiqlangan smetaga nisbatan)	(jami sarfga nisbatan)
1	Davlat budjetidan ajratiladigan mablag'lar	96 870 066,8	9,9%	95 974 520,9	99,1%	11,1%
2	To'lov-kontrakt mablag'lari	742 339 790,0	75,8%	633 938 263,9	85,4%	73,5%
3	Qo'shma ta'lim dasturlari mablag'lari	51 342 688,0	5,2%	43 960 021,5	85,6%	5,1%
4	Innovatsion jamg'arma	13 300 000,0	1,4%	13 256 516,6	99,7%	1,5%
5	Rivojlangan jamg'arma mablag'lari	75 110 000,0	7,7%	74 976 622,5	99,8%	8,7%
Jami		978 962 544,8		862 105 945,4	88,1%	

Bu ma'lumotlar asosida Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2024-yildagi moliyaviy-iqtisodiy faoliyati quyidagicha tahlil qilinadi. (1-jadval):

2024-yilda TDIuning moliyaviy faoliyati tasdiqlangan yillik smetalar asosida boshqarilgan bo'lib, asosiy moliyalashtirish manbalari davlat budjeti, to'lov-kontrakt tushumlari, qo'shma ta'lim dasturlari, innovatsiya jamg'armasi va rivojlantirish jamg'armasi mablag'laridan iborat bo'ldi.

Davlat budjeti mablag'lari – 96,87 mlrd so'm ajratilib, 99,1% (95,97 mlrd so'm) sarflangan.

To'lov-kontrakt mablag'lari – 742,34 mlrd so'm miqdorida tasdiqlangan bo'lib, yil davomida 90% (668,24 mlrd so'm) ishlatilgan.

Qo'shma ta'lim dasturlari mablag'lari – 51,34 mlrd so'm tasdiqlangan bo'lsa-da, 85,6% (43,96 mlrd so'm) sarflangan.

Innovatsiya jamg'armasi mablag'lari – 13,3 mlrd so'm ajratilib, deyarli to'liq, ya'ni 99,7% (13,26 mlrd so'm) ishlatilgan.

Rivojlantirish jamg'armasi mablag'lari – 75,11 mlrd so'm tasdiqlangan bo'lib, 99,8% (74,98 mlrd so'm) sarflangan.

Ushbu moliyaviy natijalar universitet tomonidan ajratilgan mablag'larning samarali boshqarilganini ko'rsatadi. Davlat budjeti va innovatsiya hamda rivojlantirish jamg'armalarining deyarli 100% ishlatilishi, mablag'larning belgilangan rejaga muvofiq sarflanganidan dalolat beradi.

Biroq, to'lov-kontrakt va qo'shma ta'lim dasturlaridan tushgan mablag'larning to'liq sarflanmaganligi, moliyaviy rejalashtirishda ba'zi tafovutlar mavjudligini anglatadi. Bu mablag'larni qayta taqsimlash, universitetning xarajatlarini optimallashtirish va qo'shimcha daromad manbalarini jalb qilish zarurligini ko'rsatadi.

Bundan tashqari, universitetning moliyaviy barqarorligini oshirish maqsadida xususiy sektor bilan hamkorlikni kengaytirish, grant va loyihalarni jalb qilish hamda ta'lim dasturlarini diversifikatsiya qilish muhim yo'nalishlar sifatida ko'rib chiqilishi lozim.

2-jadval. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetida 2024-yilda byudjet mablag'larining sarflanishi (ming so'm).

№	Sarflanish yo'nalishlari	2023-yil xarajati	2024-yil		
			Tasdiqlangan xarajatlar smetasi miqdori	Kassa xarajati	Umumiy sarfga nisbat % da
1.	Ish haqi va unga tenglashtirilgan xarajatlar	12 432 848,6	28 080 532,0	28 032 466,2	29,2
2.	Stipendiya	17 566 724,1	29 864 660	29 645 350,5	30,9
3.	Talabalarni moddiy rahbatlantirish jamg'armasi		1 158 080,0	1 082 783,5	1,1
4.	Ish beruvchi ajratmalari	1 475 845,2	3 454 553,0	3 348 535,5	3,5
5.	Xizmat safari xarajatlari	0	0	0	0
6.	Ijara, ekspluatatsiya va boshqa xarajatlar	2 266 145,5	6 180 280,0	5 836 422,8	6,1
7.	Ijtimoiy nafaqalar	270 956,0	754 338,0	651 338,6	0,7
8.	Universitetning to'lov-kontrakt hisob raqamiga o'tqazilgan mablag'	12 421 772,8	27 377 623,8	27 377 623,8	28,5
9.	Budjetdan qaytarilgan mablag'lar	5 507,9			
JAMI:		46 439 800,1	96 870 066,8	95 974 520,9	-

2024-yilda universitet faoliyatini budjet mablag'lari hisobidan moliyalashtirish hajmi 96 870 066,8 ming so'mni tashkil etdi. Ushbu mablag'lar universitetning umumiy xarajatlarning 11,1% ini qoplagan. 2023-yilda ushbu ko'rsatkich 10,2% ni tashkil etgan bo'lib, 2024-yilda budjet mablag'lari ulushi oshgan. Bu esa davlat tomonidan oliy ta'lim muassasalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash hajmining ortganini ko'rsatadi.

Universitetning 2024-yildagi budjet xarajatlari quyidagi yo'nalishlarga sarflangan (2-jadval):

Ish haqi va unga tenglashtirilgan to'lovlar

Talabalar stipendiyalari

Moddiy rag'batlantirish jamg'armasi

Ijtimoiy nafaqalar

Ijara, ekspluatatsiya va boshqa xarajatlar

To'lov-kontrakt hisobiga yo'naltirilgan mablag'lar

Budjet mablag'larining universitet xarajatlardagi ulushi nisbatan kichik bo'lib (11,1%), asosiy moliyalashtirish manbai to'lov-kontrakt tushumlari bo'lib qolmoqda. Bu esa universitetning mustaqil moliyaviy barqarorligini ta'minlash zaruratini ko'rsatadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining moliyaviy faoliyati 2024-yilda asosan to'lov-kontrakt mablag'lari hisobidan moliyalashtirilgan. Budjetdan ajratilgan mablag'lar universitetning umumiy xarajatlarning 11,1% ini tashkil etib, 2023-yilga nisbatan bir oz oshgan. Bu davlat tomonidan oliy ta'limni qo'llab-quvvatlashning ortayotganidan dalolat bersa-da, universitetning moliyaviy mustaqilligini oshirish uchun alternativ daromad manbalarini rivojlantirish zarur.

Mavjud moliyaviy model asosan ish haqi, stipendiyalar, moddiy rag'batlantirish va operatsion xarajatlarni qoplashga yo'naltirilgan bo'lib, innovatsion va ilmiy-tadqiqot loyihalariga yetarlicha mablag' ajratilmayotgani kuzatilmoqda. Bu esa oliy ta'lim muassasasining ilmiy salohiyati va raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini cheklaydi.

Bundan tashqari, to'lov-kontrakt asosida o'qiyotgan talabalar sonining ortib borishi universitet uchun qo'shimcha daromad manbai bo'lsa-da, kontrakt miqdorining ortishi ta'lim olish imkoniyatlariga ta'sir qilishi mumkin. Shu sababli, ta'lim kreditlari va grant dasturlarini kengaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Takliflar

1. Moliyalashtirish manbalarini diversifikatsiya qilish:

Davlat budjetidan ajratiladigan mablag'larni oshirish.

Xalqaro va milliy grantlarni jalb qilish.

Xususiy sektor va universitet o'rtasida hamkorlikni kengaytirish.

Tijorat yo'nalishlarini rivojlantirish (konsalting, ilmiy-innovatsion markazlar, startap loyihalar).

2. Budget mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirish:

Xarajatlarni optimallashtirish va ortiqcha sarf-xarajatlarni qisqartirish.

Elektron moliyaviy boshqaruv tizimlarini joriy etish orqali shaffoflikni oshirish.

Ilmiy tadqiqotlarga ajratiladigan mablag'larni ko'paytirish.

3. Talabalar uchun moliyaviy yengilliklar yaratish:

Talabalar uchun grant va stipendiyalar sonini ko'paytirish.

Kontrakt asosida ta'lim olayotgan talabalar uchun imtiyozli kredit tizimini kengaytirish.

Iqtidorli talabalar uchun ta'lim kontraktini qoplash dasturlarini ishlab chiqish.

4. Universitetning moliyaviy mustaqilligini oshirish:

O'zini o'zi moliyalashtirish tizimini rivojlantirish.

Ilmiy tadqiqotlar va innovatsion loyihalarni tijoratlashtirish.

Universitet hududida qo'shimcha daromad keltiradigan xizmatlarni tashkil etish.

Ushbu takliflarning amalga oshirilishi universitetning moliyaviy barqarorligini oshirishga, oliy ta'lim sifatini yaxshilashga va talabalar uchun qulay moliyaviy muhit yaratishga xizmat qiladi. Natijada universitet raqobatbardosh oliy ta'lim muassasasi sifatida yanada rivojlanish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Foydalanilgan aadabiyotlar ro'yxati

1. Toshkent davlat iqtisodiyot universitetining 2024-yilgi moliyaviy-iqtisodiy faoliyati bo'yicha hisobotlari / TDIU Kengashining 2025-yil 27-fevraldagi 7-sonli bayonnomasi, 5-ilova.
2. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining rasmiy ma'lumotlari va statistik hisobotlari / www.edu.uz.
3. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligining davlat budjeti xarajatlari bo'yicha ma'lumotlari / www.mf.uz.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining oliy ta'lim tizimini moliyalashtirish bo'yicha qarorlari va farmonlari / Lex.uz – O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlar bazasi.
5. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi tomonidan e'lon qilingan oliy ta'lim muassasalarining moliyaviy faoliyati bo'yicha hisobotlar / www.stat.uz.
6. G'ulomov S.S., Abdurahmonov Q.X. va boshqalar. Oliy ta'lim iqtisodiyoti va moliyalashtirish tizimi / Darslik. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2021. – 304 b.
7. Karimov A., Xolmirzayev B. Oliy ta'lim tizimining moliyaviy barqarorligi: xalqaro tajriba va O'zbekiston modeli / Iqtisodiyot va ta'lim jurnali, 2023-yil, 2-son.
8. Qodirov U. Oliy ta'lim muassasalarini moliyalashtirishda davlat-xususiy sheriklik modeli / Moliyaviy tadqiqotlar jurnali, 2022-yil.
9. Xalqaro tashkilotlarning oliy ta'limni moliyalashtirish bo'yicha tadqiqotlari / UNESCO, World Bank, OECD hisobotlari / www.unesco.org , www.worldbank.org , www.oecd.org .

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.
Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>
